

Ra'no Ergasheva

Namangan davlat universiteti
talabasi

E-mail:
ranoergasheva149@gmail.com

QO'QON SHAHRIDAGI QADIMIY QADAMJOLARNING O'RGANILISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17205349>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qo'qon shahar xarobalarining, geografik joylashuvi, iqtisodiyoti, ijtimoiy-siyosiy, topilgan moddiy buyumlarning qanday maqsadda foydalanilganlik holatlari rus va o'zbek arxeolog olimlari tomonidan o'rganilgan. Joyning qadimiy xarobalari haqida dastlabki ilmiy ma'lumotlar XIX asrning oxirlarida paydo bo'la boshlagan. Bu davrda qo'qonliklar va ularning tarixiy yodgorliklari haqida dastlabki tavsiflar yozilgan, ammo ilmiy arxeologik o'rganishlar hali kengaymagan edi. Bugungi kunda Qo'qon shahrining arxeologik yodgorliklari, jumladan, uning qal'asi, eski shahar devorlari va boshqa arxitektura yodgorliklari arxeologik tadqiqotlar orqali o'rganilmoqda. Arxeologlar qo'qonliklarning tarixiy o'rni, ular orasida nafaqat o'zbek, balki boshqa Markaziy Osiyo xalqlari bilan bo'lgan aloqalar, shuningdek, Qo'qonning madaniy merosi haqida yangi bilimlarni olishni davom ettirmoqda. Shaharning arxeologik o'rganilishi shahar tarixini to'liqroq tushunishga yordam beradi, shuningdek, bu hududning qadimiy va o'rta asrlar davrida qanday ahamiyatga ega bo'lganini anglash imkonini yaratgan.

Kalit so'zlar: Qo'qon, arxitektura yodgorliklari, qurilish materiallari, Tepaqo'rg'on, Qo'qon Xoni saroyi, marmar, bezak turlari

Kirish. Farg’ona vodiysi – atrofi tog’lar bilan o’ralgan katta makon bo’lib, faqat g’arbiy tomoni ochiq va Mirzacho’lga tutashgan. Vodiy atrofidagi tog’lar hududni issiq va sovuq iqlim oqimlaridan himoyalaydi, shuningdek, Sirdaryoning boshlanishi uchun zamin yaratadi. Vodiyning betakror tabiati, unumdor tuprog’i va boy hayvonot olami qadimdan turli xalqlarni o’ziga jalb etib kelgan. Qulay iqlim sharoiti sabab, bu yerda yashovchi insonlarning o’troq turmush tarziga o’tishiga omil bo’lgan.

Qo’qon – Farg’ona vodiysida joylashgan qadimiy manzilgohlardan biridir. Bu joy o’zining tarixiy ahamiyati bilan mashhur bo’lib, o’rta asrlar davrida vodiyning yirik madaniy va savdo markazlaridan bo’lgan. Shaharning xarobalari asosan atrofdagi qadimiy qal’adan va undagi inshootlardan iborat. Bu hududda arxeologik qazishmalar natijasida shahar turli davrlar bo’ylab rivojlanib, o’zining tarixiy va madaniy qoldiqlari bilan boyigan. Shaharning tarixiy ahamiyati XIII-XIX asrlar oralig’ida, ya’ni Mo’g’ul imperiyasidan to ruslar bosqiniga qadar bo’lgan davrni o’z ichiga oladi.

Qo’qon shahridagi arxeologik yodgorliklar O’zbekistonning qadimiy tarixini o’rganishda muhim ahamiyatga ega. Bu joy o’zining tarixiy va madaniy merosi bilan Farg’ona vodiysining markaziy shaharlari qatoridan joy olgan. Shahar hududida turli davrlarga oid arxeologik yodgorliklar, jumladan, qadimiy inshootlar, qal’alar, madrasalar, masjidlar va boshqa tarixiy qoldiqlar saqlanib qolgan. Manzilgohning atrofida joylashgan qadimiy qabrlar va nekropol yodgorliklar, hunarmand va savdogarlar o’z mahsulotlarini sotganligi hamda savdo aloqalar o’rnatganligi, shahar darvoza va devorlar bilan o’ralganligi juda katta ahamiyat kasb etgan.

Asosiy qism. Qo’qon tarixi haqidagi ma’lumotlar X asrda arab mualliflarining geografiyaga oid asarlarida ham uchragan. Masalan, Abu Isxoq Ibrohim ibn Muhammad al-Istaxriy “Kitab masalik” asarida bunday deb yozgan edi: “Kimki Xo’janddan Farg’onaning asosiy shahri bo’lgan Axsikentgacha borishni istasa, u Kentdan So’xga bitta manzil va So’xdan Xo’jakentgacha – bitta katta manzil, Xuvaqanddan Axsikentgacha bir manzil yuradi” [1. B – 7].

Qo’qon xonligi davrida me’morchilik san’ati rivojlangan. Madrasa, masjid, maqbara, karvonsaroy, hammom kabi imoratlar qurilishida Turkiston me’morchiligiga xos uslublardan foydalanilgan bo’lsa-da, ayrim o’ziga xos xususiyatlari mavjud bo’lgan. Bu mahalliy sharoit, qurilish materiallari, qolaversa, urf-odatlar ta’siridan kelib chiqqan. Masalan, Qo’qonda barpo etilgan jome masjidi haqida, bir tomonga uzun cho’zilgan, ustunlari ko’p va baland joylashgan ayvonli, yarim yopiq, derazalari kam, ya’ni Farg’ona vodiysiga xos bo’lgan uslubda qurilgan, deb yozilgan [Kuzikolov. B – 80].

Ba'zi rivoyatlarga qaraganda, shaharning nomi Xavokent (shamollar shahri) so'zidan kelib chiqqan. Shahar qurilgan paytda istiqomat qiluvchilar bu yerda shamolning tez-tez bo'lishini, poyalar, daraxt tanalarining doimiy kuchli shamollar ta'sirida bir tomonga egilganligini ta'kidlashadi.

Tarixiy ma'lumotlarning va hujjatlarning taxlili shuni ko'rsatadiki, shaharda XIX asrda ishlab chiqarish bilan bog'liq 250 dan ortiq kasb-hunar turi mavjud bo'lgan. 40 dan ziyod mahalla kasb-hunar nomi bilan atalgan, zero hunarmandlarning aksariyati alohida mahallalarda istiqomat qilganlar. Hunarmandchilik taraqqiy etib, uning ayrim turlari san'at turlari darajasiga ko'tarilgan. Ayniqsa, yog'och o'ymakorligi Qo'qon shahrida rivojlangan.

Qo'qon Farg'ona vodiysining muhim shaharlaridan biri bo'lib, arxeologik yodgorliklar boyligiga ega. Bu yerdagi arxeologik yodgorliklari nafaqat o'zining tarixiy ahamiyatiga ega, balki Markaziy Osiyo madaniyatini chuqur o'rganish imkonini beradi. Har bir yodgorlik o'z vaqtida Qo'qonning siyosiy, iqtisodiy va madaniy rivojlanishiga guvoh bo'lgan. Manzilgohdagi qadimiy va mashhur yodgorliklardan biri – Tepaqo'rg'ondir.

Tepaqo'rg'on arxeologik yodgorligida olib borilgan arxeologik tadqiqotlar xulosasiga ko'ra, IV asr oxiri – V asr boshlariga kelib, yodgorlik regional mulkning markazi sifatida shakllangan. Ushbu fikrni yodgorlik shahriston va arkining monumental inshootlari, yarim aylana shakldagi soqchilik burjlari bilan kuchaytirilgan, qalin mudofaa devorlari qoldiqlari aniqlanganligi bilan asoslash mumkin. Xususan, shahar arki 50x50 m o'lchamda bo'lib, alohida mudofaa devori bilan o'rab olingan. Mudofaa devori joy relyefi tuzilishidan kelib chiqib qurilgan. Devorni qurishda 65x65 sm o'lchamdagi qolipli paxsadan foydalanilgan bo'lib, devor doim ta'mirlanib, kuchaytirib borilgan. Mudofaa devori ikki qatorli mudofaa chizig'idan iborat o'ta mustahkam himoya chizig'ini tashkil etgan. Devor yarim aylana shakldagi burj bilan kuchaytirilgan. Soqchilar burjining har ikki yonidagi mudofaa devorlari mustahkam qolipli paxsadan terilgan [Pardayev. B – 18].

Qo'qonda bunyod etilgan eng yirik inshootlar qatoriga shahar devori va xon o'rdasini kiritish mumkin. Shaharning ajralmas qismi bo'lgan, muhim me'moriy yodgorlik hisoblangan shahar devori hozirgi kungacha saqlanib qolmagan. Shahar devori haqida Qo'qonda bo'lgan F.Nazarov, I.Potanin, A.Xoroshxin kabi rus elchilarining esdaliklaridan ma'lumot olishi mumkin. Hozirgi kungacha saqlanib qolgan Xudoyorxon o'rdasi XIX asrga oid bo'lgan muhim me'moriy obida hisoblangan. O'rdaning qurilishida Mir Ubaydullo usta, Usta Soli hoji, Mullo Suyarqul, Fozilxoja, Usta So'fi Yo'ldosh kabi qo'qonlik yoki boshqa hududlardan

taklif etilgan usta hamda naqqoshlar bilan minglab xonlik aholisi vakillari ishtirok etganlar [Kuzikolov. B – 81].

Qo'qondagi maqbaralar xonlar, sayyid va xo'jalar qabrlari ustida barpo qilingan va ularning qurilishi hamda ta'minlanishi savobli ishlardan hisoblangan. Shuningdek, maqbaralar qurdirish obro' orttirish vositasi ham bo'lgan. Farg'ona vodiysida XVIII – XIX asrlarda qurilgan maqbaralarning ichki ko'rinishida XI – XII asrlarga xos an'analar kuzatilgan.

Me'morchilik tarixida jamoat binolari sirasiga kiruvchi hammomlar alohida o'rin egallagan. Hammomlar pishiq g'ishtdan, bir necha gumbazli qilib qurilgan va ular egasining nomi bilan atalgan. Me'morchilikning rivojlanishi savdo-sotiq munosabatlari bilan bog'liq bo'lgan inshootlar qurilishida ham kuzatilgan. Xonlik hududlarida markaziy yo'llar bo'ylab rabot va karvonsaroylar faoliyati davom etgan, bozorlar rivojlangan. Asosiy qurilish materiallari yog'och, temir, pishiq yoki xom g'isht, yupqa sopol g'isht, ganch, marmar, xarsang tosh, soz tuproq va ohaktosh kabilari bo'lgan. Temir va yog'och kam bo'lganligi bois qurilishida ko'proq pishiq yoki xom g'isht, ganch, tosh, loy, somon, ohak ishlatilgan. Binolar poydevoriga xarsangtosh yoki marmartosh yotqizilgan. Binolarning umumiy tuzilishi va rejalashtirilishida an'anaviylik saqlanib qolgan bo'lsada, Qo'qon me'morchiligida tashqi aloqalarning ham ta'siri sezilgan.

Qo'qon shahrining arxitektura yodgorliklari O'rta Osiyo madaniyatining ulkan merosidir. Bu yodgorliklar nafaqat shaharning tarixiy va madaniy ahamiyatini aks ettiradi, balki o'zining betakror arxitekturasi bilan ham ajralib turadi. Bu inshootlarning eng diqqatga sazovorlari orasida saroylar, masjidlar, madrasalar va boshqa diniy inshootlar ham mavjud. Ular orasida Qo'qon Xoni saroyi, Jome masjidi, Mehrabon masjidi, Oq Saroy, Tilla Shayx madrasasi va Xonqayit masjidi kabi yodgorliklar juda ham mashxur.

Qo'qon Xon saroyi – saroyning qurilishi Muhammad Alixon davrida, Xudoyor tug'ilishidan oldin boshlangan. Noma'lum sabablarga ko'ra, tez fursatlarda saroy qurilishi to'xtatilgan. 1863-yilda Xudoyorxon davrida qayta tiklangan va to'rt yil davomida qurib bitkazilgan. Maydoni 4 ga.ni tashkil etgan, poydevorning balandligi 3 m. bo'lgan. Saroy dekoratsiyasida ganch o'ymakorligi, rasm chizish, moviy sopol koshinlar chetlari bo'ylab Qur'oni karimdan parchalar yozilgan. U yerning sharqiy qismida bir vaqtlar madrasaga tegishli bo'lgan 100x30 m. atrofidagi masjid joylashgan edi [ensiklopediya].

2009-yilda saroyni qayta tiklash ishlari boshlangan. Bosh bino fasadining o'ng tomonini tiklash ishlari yakunlangan. Kichkina va katta taxt xonalarining devorlarini,

shuningdek, boshqa xonalarni bezab turgan bezaklar ranglarning asl yorqinligini olgan. Yog'och o'ymakorliklari bir nechta yangi eshiklar va 8 ta ustunni qayta yasaganlar. Muzeyning infratuzilmasi yaxshilangan.

2011-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Shaharning arxitektura qiyofasi va shahar infratuzilmasini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga asosan Qo'qon saroy majmuasining ikkinchi restavratsiyasi maydonni obodonlashtirish bilan rejalashtirilgan. Saroy atrofiga milliy naqshlar tushirilgan metal panjaralar o'rnatilgan, saroyning shimoli-g'arbiy qismi buzilgan bo'lib, bunday holatlarni qayta tiklash ishlari keng tarzda olib borilgan.

Jome masjidi – Qo'qondagi me'moriy yodgorlik bo'lib, masjid ulkan xonaqoh va uni uch tomondan o'rab olgan 98 ta yog'och ustunli keng ayvon hamda minoradan iborat bo'lgan. Bino devorlari ganchkori, ayvon shifti to'sinlari islamiy va girih naqshlar, ustunlar o'yma naqshlar bilan bezatilgan, tagkursilari marmardan ishlangan. Minora konussimon shaklda, yuqori qismi 6 qirrali qafas tuynuk va qubba bilan bezaksiz holatda qurilgan. Minora yuqorisiga aylanma zina orqali chiqilgan.

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, Qo'qon shahri O'zbekistonda muqaddas qadamjolar va tarixiy obidalar bilan boy bo'lgan hududdir. Shaharda islom diniga oid bir qancha muqaddas joylar mavjud bo'lib, ular nafaqat mahalliy aholi, balki musulmonlar uchun ziyoratgoh sifatida muhim ahamiyatga ega.

Bu yerda joylashgan me'moriy obidalar orasida qasrlar, masjidlar, madrasalar va boshqa ko'plab yodgorliklar mavjud. Shahar ichida va uning atrofida joylashgan qadimiy qadamjolar, savdo yo'llari va obidalar shahar tarixi va uning o'zaro aloqalari haqida muhim ma'lumotlar beradi. Qo'qonning qadimiy joylari, ayniqsa, arxitektura va hunarmandchilik jihatidan katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бобобеков Х. Кўкон тарихи. – Т. “ФАН”. 1996. – 240 б.
2. Pardayev M. So'x havzasida antropogen landshaftning tashkil topishi va urbanizatsiya jarayonlari. – Т. 2024. – 50 b.
3. Kuzikulov I. Qo'qon xonligi tarixi. – Namangan. “Namangan”. 2014. – 86 b.
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Xudoyorxon_o%CA%BBrdasi
5. <https://meros.uz/object/xudoyorxon-saroyi>

STUDY OF ANCIENT STEPS IN THE CITY OF KOKAN

Abstract. In this article, Russian and Uzbek archaeologists have studied the ruins of the city of Kokan, their geographical location, economy, socio-political

situation, and the purpose of using the found material objects. The first scientific information about the ancient ruins of the place began to appear at the end of the XIX th century. During this period, the first descriptions of the kokan people and their historical monuments were written, but scientific archaeological studies had not yet expanded. Today, archaeological monumants of the city of Kokan, including its fortress, old city walls and other architectural monuments are being studied though archaeological research. Archaeologists continue to gain new knowledge about the historical place of the Kokan people, their relations with not only Uzbeks, but also other Central Asian peoples, as well as the cultural heritage of Kokan. The archaeological study of the city helps to better understand the history of the city, as well as the importance of the area in ancient and medieval times.

Keywords: Kokan, architectural monuments, building materials, Тепакурган, Kokan Khani palace, marble, types of decoration.

ИЗУЧЕНИЕ ДРЕВНИХ СТУПЕНЕЙ В ГОРОДЕ КОКАНЕ

Аннотация. В данной статье российские и узбекские археологи изучили руины города Кокан, их географическое положение, экономику, социально-политическую ситуацию и цели использования найденных материальных объектов. Первые научные сведения о древних руинах этого места начали появляться еще в конце XIX века. В этот период были написаны первые описания коканского народа и его исторических памятников, но научные археологические исследования еще не расширились. Сегодня посредством археологических исследований изучаются археологические памятники города Кокан, в том числе его крепость, старые городские стены и другие памятники архитектуры. Археологи продолжают получать новые знания об историческом месте коканского народа, его отношениях не только с узбеками, но и другими народами Средней Азии, а также о культурном наследии Кокана. Археологическое исследование города помогает лучше понять историю города, а также значение этой территории в древние и средневековые времена.

Ключевые слова: Кокан, памятники архитектуры, строительные материалы, Тепакоргон, Дворец Кокан Хана, мрамор, виды украшения.